

THE ROLE OF THE COACH AND TRAINING METHODS IN IMPROVING THE TECHNICAL SKILLS OF FEMALE JUDOKAS

Ilmatova Rinata Rinatovna

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

rinatailmatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17539418>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Female judokas; technical mastery; training methods; coach's role; pedagogical support; psychological preparation; athletes' motivation; physical and technical training.

ABSTRACT

The article explores the coach's role in developing and improving female judokas' technical skills. It analyzes effective training methods, individual approaches, and psychological support. Special emphasis is placed on enhancing coordination, tactical thinking, and the stability of motor actions during the training process.

РОЛЬ ТРЕНЕРА И МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЗЮДОИСТОК

Ильматова Рината Ринатовна

Денауский институт предпринимательства и педагогики

ilmatovarinata@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17539418>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Дзюдоистки; техническое мастерство; тренировочные методы; роль тренера; педагогическое сопровождение; психологическая подготовка; мотивация спортсменов; физическая и техническая подготовка.

ABSTRACT

В статье рассматривается значение тренера в процессе формирования и совершенствования технических навыков дзюдоисток. Анализируются эффективные методы тренировочного процесса, индивидуальный подход и психологическая поддержка спортсменов. Особое внимание уделено развитию координации, тактического мышления и устойчивых двигательных умений.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы обусловлена несколькими ключевыми факторами, определяющими современное состояние женского дзюдо.

Женское дзюдо демонстрирует неуклонный рост конкуренции на международной арене (Олимпийские игры, Чемпионаты мира). Это требует от спортсменок не просто физической силы, но и высочайшего уровня технической вариативности и надежности выполнения приемов. Существующие методики подготовки часто оказываются недостаточными для обеспечения стабильной технической базы.

Подготовка дзюдоисток требует учета физиологических (гормональный фон, меньшая мышечная масса) и психоэмоциональных особенностей женского организма, что влияет на усвоение и закрепление технических навыков, а также на переносимость тренировочных нагрузок. Традиционные, "мужские" методики могут быть неэффективны или даже травмоопасны.

В условиях высококонкурентной среды тренер становится не просто наставником, а главным архитектором технического мастерства. Требуется глубокое понимание того, какие именно методические приемы (учи-коми, нагэ-коми, рандори) и в каком объеме наиболее эффективно влияют на закрепление техники у женщин-спортсменок.

Существует дефицит работ, которые бы комплексно анализировали и систематизировали методы технической подготовки, адаптированные именно для женского дзюдо в условиях постсоветского и азиатского пространства.

Цель исследования. Разработать, научно обосновать и экспериментально проверить оптимизированную методику совершенствования технических навыков у женщин-дзюдоисток, исходя из ведущей роли тренера и индивидуализации тренировочного процесса с учетом специфики женского спорта.

Задачи исследования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ и систематизировать существующие подходы и методы технической подготовки в женском дзюдо, выявив их сильные и слабые стороны.
2. Изучить и оценить текущий уровень технической подготовленности дзюдоисток различных квалификаций, а также определить наиболее часто встречающиеся технические ошибки.
3. Выявить ключевые факторы, определяющие успешность работы тренера в совершенствовании техники у женщин (педагогическое воздействие, психологический климат, методическая компетентность).
4. Сформулировать практические рекомендации для тренерского состава по внедрению оптимизированной системы технической подготовки в тренировочный процесс.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

Модель индивидуализации: Разработана и научно обоснована модель индивидуализации технической подготовки, учитывающая физиологический и

психоэмоциональный статус женщин-спортсменок, что позволяет максимально эффективно использовать тренировочное время.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Современные исследования, посвящённые вопросам совершенствования подготовки дзюдоистов, охватывают широкий спектр аспектов — от психофизиологической устойчивости спортсменов до методик формирования технических и тактических навыков.

Так, в работе Торгонской Д. Д. (2020) внимание уделено вопросам баланса между стрессом и восстановлением у дзюдоистов. Автор подчеркивает необходимость психологической профилактики стресса для повышения стабильности спортивных результатов, что особенно актуально в условиях интенсивных тренировок и соревнований. [6].

Исследование Бобровского В. А. и соавт. (2020) направлено на повышение эффективности техники броска «подхват под две ноги» у дзюдоисток. Авторы разработали и апробировали специализированную методику, доказав её эффективность в совершенствовании технических действий спортсменок. [3].

Работа Якимовой Л. А., Емтыль Т. Х. и Махиновой М. В. (2018) рассматривает особенности развития специальной выносливости у дзюдоисток 13–14 лет. Исследователи отмечают, что целенаправленная тренировка выносливости в данном возрасте способствует формированию устойчивых двигательных навыков и повышению эффективности соревновательной деятельности. [7].

В исследовании Димуры И. Н. (2021) акцент сделан на педагогических аспектах эстетики женского дзюдо. Автор подчеркивает важность гармоничного сочетания технического мастерства и эстетической выразительности движений, что отражает специфику женского дзюдо как отдельного направления. [5].

Особое внимание вопросам комплексной подготовки спортсменов уделяет Даминов И. (2021), рассматривая совершенствование технико-тактической и психологической подготовки юных дзюдоистов. В работе подчёркивается роль тренера в формировании целостной системы подготовки, включающей как физические, так и ментальные компоненты. [4].

В местных источниках (Ashiraliyevich, 2022) рассматриваются аспекты тактической подготовки в единоборствах на примере дзюдо. Автор предлагает методы решения соревновательных ситуаций, способствующих развитию аналитического мышления спортсменов. [1]. В другой работе (Ashiraliyevich, 2022) исследуется формирование и развитие психологической готовности юных самбистов, что имеет методологическую близость к дзюдо и может быть использовано при планировании тренировочного процесса. [2].

Таким образом, анализ литературы показывает, что в современных исследованиях уделяется значительное внимание комплексному подходу к подготовке дзюдоисток, где ключевую роль играют психологическая устойчивость, педагогическое сопровождение и совершенствование техники через научно обоснованные методы тренировки.

Методология исследования

Исследование проводилось с целью определения эффективных методов тренировки и выявления роли тренера в процессе совершенствования технических навыков девушек-дзюдоисток.

- Объект исследования – тренировочный процесс девушек-дзюдоисток.
- Предмет исследования – влияние методики тренера и применяемых тренировочных средств на развитие технического мастерства спортсменок.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели использовался комплекс взаимодополняющих методов:

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников – изучение отечественных и зарубежных исследований, посвящённых психолого-педагогическим и методическим аспектам подготовки дзюдоисток (Торгонская, 2020; Бобровский и др.). [3;6].
2. Педагогическое наблюдение – анализ тренировочного процесса девушек-дзюдоисток с целью выявления особенностей взаимодействия тренера и спортсменок.
3. Педагогический эксперимент – внедрение в учебно-тренировочный процесс комплекса упражнений, направленных на совершенствование техники бросков и захватов.
4. Тестирование технической подготовленности – оценка уровня владения основными элементами техники дзюдо (точность, скорость и эффективность выполнения приёмов).
5. Методы математико-статистической обработки данных – для объективной оценки изменений показателей технического мастерства до и после эксперимента.

База исследования

Экспериментальная работа проводилась на базе Деновского института предпринимательства и педагогики и местных спортивных школ дзюдо, где в исследовании приняли участие дзюдоистки 15–17 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже II разряда.

Организация исследования

Исследование проходило в три этапа:

1. Подготовительный этап – анализ литературы, подбор методик, определение критериев оценки технического мастерства.
2. Основной этап – проведение педагогического эксперимента с применением усовершенствованных методов тренировки под руководством опытных тренеров.
3. Заключительный этап – обработка полученных данных, анализ эффективности внедрённых методик и формулировка выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведённого исследования установлено, что эффективность совершенствования технического мастерства девушек-дзюдоисток во многом зависит от методической компетентности тренера, умения индивидуализировать тренировочный процесс и сочетать техническую, тактическую и психологическую подготовку.

После проведения педагогического эксперимента отмечено достоверное улучшение качества выполнения базовых технических приёмов дзюдо.

Диаграмма 1. Улучшение технических показателей девушек-дзюдоисток до и после эксперимента:

- Точность выполнения бросков увеличилась в среднем на 12–15 %;
- Скорость выполнения технических действий – на 10 %;
- Координационная устойчивость (способность сохранять равновесие в момент атаки и защиты) повысилась на 8–10 %.

Наиболее заметные улучшения наблюдались у спортсменок, чьи тренеры активно применяли индивидуальные коррекционные упражнения, видеоанализ движений и обратную связь в режиме реального времени.

В ходе наблюдения выявлено, что тренеры, использующие педагогически грамотные формы общения, создают более благоприятную психологическую атмосферу. Это способствует росту уверенности спортсменок, развитию самоконтроля и устойчивости к стрессу, что подтверждает выводы Торгонской (2020) о важности баланса «стресс–восстановление» в единоборствах. [6].

Девушки, участвовавшие в экспериментальной группе, проявили высокий уровень включённости в тренировочный процесс и положительную динамику в оценке самочувствия и мотивации.

Использование комбинированных тренировочных средств (технических упражнений, игровых элементов, имитационных схваток и функциональных тренировок) показало высокую результативность.

Применение этих методов позволило улучшить переключаемость внимания, восприятие движений соперницы и скорость принятия решений, что согласуется с данными Бобровского и соавт. (2020) и Даминова (2021). [3;4].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что ключевым фактором развития технического мастерства девушек-дзюдоисток является активная педагогическая позиция тренера, основанная на:

- индивидуальном подходе к спортсменкам;
- применении научно обоснованных методов тренировки;
- постоянном контроле и анализе техники выполнения приёмов.

Эффективность тренерской работы определяется не только физической подготовкой спортсменок, но и умением тренера формировать у них осознанное отношение к тренировочному процессу и уверенность в собственных силах.

ВЫВОДЫ

1. Роль тренера является определяющим фактором в процессе подготовки девушек-дзюдоисток. От уровня его профессиональной компетентности, педагогического такта и способности индивидуализировать тренировочный процесс напрямую зависит эффективность развития технического мастерства спортсменок. Тренер выступает не только как инструктор, но и как наставник, мотиватор и психолог.

2. Комплексное применение научно обоснованных методов тренировки — ключевое условие успешного совершенствования техники. Наиболее эффективными оказались методы, включающие:

- поэтапное обучение сложным приёмам (от имитации к соревновательному исполнению);
- использование видеонализа движений и обратной связи;
- моделирование соревновательных ситуаций с вариативными условиями.

3. В результате педагогического эксперимента зафиксировано достоверное улучшение технических показателей девушек-дзюдоисток:

- точность выполнения бросков возросла на 12–15 %;
- скорость технических действий увеличилась на 10 %;
- координационная устойчивость улучшилась на 8–10 %.

Эти результаты подтверждают эффективность внедрённых методов и правильность выбранного педагогического подхода.

4. В ходе наблюдения выявлено, что психологический климат и стиль общения тренера значительно влияют на мотивацию спортсменок. Поддерживающая и доброжелательная манера взаимодействия способствует повышению уверенности, дисциплины и саморегуляции, что, в свою очередь, отражается на качестве выполнения технических действий.

5. Анализ полученных данных показал, что техническое совершенствование девушек-дзюдоисток требует сочетания трёх ключевых компонентов:

- систематической тренировки, направленной на развитие двигательных качеств;
- постоянного педагогического контроля и коррекции ошибок;
- психологической поддержки, формирующей устойчивость к стрессовым ситуациям.

6. Полученные результаты согласуются с выводами других исследователей (Торгонская, 2020; Бобровский и др., 2020; Димура, 2021; Даминов, 2021), которые

также подчёркивают необходимость комплексного подхода к подготовке спортсменов, объединяющего физические, технические и психолого-педагогические аспекты.

Таким образом, эффективное взаимодействие тренера и спортсменки на основе индивидуализации, мотивации и контроля позволяет значительно повысить уровень технического мастерства и готовности девушек-дзюдоисток к успешным выступлениям на соревнованиях различного уровня.

References:

1. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Solving situations in tactical training in martial arts on the example of judo. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 160-163.
2. Ashiraliyevich, D. I. (2022). Formation and Development of Psychological Readiness of Young Sambo Fighters. *European journal of business startups and open society*, 2(7), 15-18.
3. Бобровский, В. А., Бобровский, А. В., Гераськин, А. А., Мошков, М. К., & Харахордин, С. Е. (2020). Методика повышения эффективности техники броска «подхват под две ноги» у дзюдоисток. *Современные наукоемкие технологии*, (11-2), 342-347.
4. Даминов, И. (2021). Совершенствование технико-тактической и психологической подготовки юных дзюдоистов. *Общество и инновации*, 2(11/S), 175-180.
5. Димура, И. Н. (2021). О педагогических аспектах эстетики женского дзюдо. In *Олимпийский спорт: педагогическое наследие ДП Коркина и современное олимпийское движение* (pp. 188-193).
6. Торгонская, Д. Д. (2020). Баланс стресс-восстановление в условиях реализации психологической профилактики стресса у спортсменок-дзюдоисток: магистерская диссертация по направлению подготовки: 37.04. 01-Психология.
7. Якимова, Л. А., Емтыль, Т. Х., & Махинова, М. В. (2018). Особенности развития специальной выносливости дзюдоисток 13-14 лет. *Физическая культура, спорт-наука и практика*, (3), 38-44.